

РИЗИКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

JEL Classification: F 69

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. У статті обгрунтовано сутність ризику як можливість негативного відхилення від очікуваного результату. Розкрито природу ризику для страхових компаній – з одного боку ризик характерний для страховиків як для суб'єктів підприємництва; з іншого боку – ризик є сировиною для страховиків. Класифіковано ризики у діяльності страхової компанії на ті, які спричинені зовнішніми впливами та ті, які залежать або спричинені безпосередньо діяльністю страхової компанії чи неефективним їх управлінням.

Ключові слова: ризик, страхова компанія, зовнішні ризики, внутрішні ризики.

Annotation. In the current context, collision with various risks is a danger for any financial institution, including insurance companies. Demographics, political changes, increased competition between banks and non-banking financial institutions, inflation and currency fluctuations, economic crises, insufficient capitalization of financial institutions, low efficiency of the system of protection of the rights of consumers of financial services, etc. increase the risk of functioning of insurance companies in the financial services market. Therefore, to ensure the profitability and reliability of insurers, it is important to identify and manage risks in their operations.

The activities of insurance companies are impossible without the influence of various risks, which have both internal and external nature. Determining the role of risks and their impact is of great importance for the stable functioning of the insurance market and meeting the needs of consumers of insurance services. In view of this, the main goals of the article are to justify the main types of risks in the activities of insurance companies.

The article substantiates the essence of risk as a possibility of negative deviation from the expected result. The nature of risk for insurance companies is disclosed - on the one hand, the risk is typical for insurers as entities; on the other hand, risk is a raw material for insurers. Risks in the activity of an insurance company are classified into those that are caused by external influences and those that depend on or are caused directly by the activity of the insurance company or their inefficient management.

Insurance companies should analyze and review their risk assessment on a regular basis, as well as whenever there are changes in operating conditions or new threats arise. The results of the risk assessment should be approved by management and underpin the development of risk mitigation policies and procedures that should

take into account the readiness of the institution to take certain risks and to set the acceptable level of such risks.

Keywords: risk, insurance company, external risks, internal risks.

Вступ

У сучасних умовах зіткнення з різноманітними ризиками є небезпекою для будь-якої фінансової установи, у тому числі й страхових компаній. Демографічна ситуація, політичні зміни, посилення конкурентної боротьби між банками та небанківськими фінансовими установами, інфляційні та валютні коливання, економічні кризи, недостатня капіталізація фінансових установ, низька ефективність системи захисту прав споживачів фінансових послуг тощо підвищують ризиковість функціонування страхових компаній на ринку фінансових послуг. Тому для забезпечення прибутковості та надійності функціонування страховиків важливим є ідентифікація та управління ризиками у їх діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Н. Ткаченко систематизує ризики за певними критеріями: за походженням (природні, антропогенні), за об'єктом (майнові, особисті), за кількісними параметрами (катастрофічні, великі, середні, малі, незначні), за наслідками реалізації (чисті, спекулятивні) [1, с. 41]. На думку колективу науковців [2, с. 134–236], при здійсненні управління ризиками страховик повинен класифікувати їх на такі: 1) андеррайтинговий ризик – ризик недостатності страхових премій і резервів; катастрофічний – викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних подій; 2) ринковий ризик, що включає ризик інвестицій в акції, ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик спреда, майновий ризик, ризик ринкової концентрації; 3) ризик дефолту контрагента – ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника) виконати взяті на себе договірні зобов'язання перед страховиком; 4) операційний ризик – ризик фінансових втрат внаслідок прорахунків в управлінні, недоліків при обробці інформації, несанкціонованих дій персоналу; 5) ризик учасника фінансової групи – ризик негативного впливу на фінансовий стан страховика внаслідок погіршення фінансового стану іншого учасника фінансової групи.

І. Герасимова виокремлює фінансові ризики страхової компанії як ймовірність непередбачуваних фінансових втрат у ситуації невизначеності умов фінансової діяльності страхової компанії та поділяє їх на ризики страхування (ризик неадекватності тарифів, ризик ліквідності, ризик неплатоспроможності, ризик управління страховим портфелем), ризик перестраховування та ризики, пов'язані з формуванням та розміщенням страхових резервів (ризик недостатності резервів, інвестиційний ризик) [3, с. 116]

Формулювання цілей статті. Діяльність страхових компаній неможлива без впливу на неї різноманітних ризиків, які мають як внутрішню, так і зовнішню природу. Визначення ролі ризиків та їх вплив відіграє вагомое значення для стабільного функціонування страхового ринку та задоволення потреб споживачів страхових послуг. З огляду на це основними цілями статті є обґрунтування головних видів ризиків у діяльності страхових компаній.

Результати дослідження

Для досягнення відповідних результатів у діяльності за умов конкуренції, страхова компанія свідомо здійснює певні дії, реалізовує проекти, що мають певний ступінь ризику. У працях відомих економістів як вітчизняних, так і іноземних подається різне пояснення терміна «ризик» та класифікації ризиків на основі різних критеріїв. Усі вони, як правило, не виключають, а доповнюють один одного. Загалом, ризик ми розуміємо як те, що несе в собі загрозу, невпевненість у майбутньому, як ймовірність настання певної негативної події або ж можливість негативного відхилення від очікуваного результату. Повністю передбачити і врахувати усі можливі ризики у діяльності страховика неможливо, як й не усі ризики можуть піддаватися аналізу, оцінюванню й контролю.

Більше того, однією з найважливіших ознак діяльності страховика є ризиковість – страхові компанії добровільно (за відповідну плату) беруть на себе ризики фізичних і юридичних осіб і гарантують, у випадку настання обумовлених страхових подій, виплатити страхове відшкодування. У цьому випадку ефективність діяльності спричинена саме якістю ризик-менеджменту, тобто здатністю правильно оцінювати ризики, що приймаються на страхування, розробляти програми управління ними. Ризик є “сировиною” для страхової компанії.

Ризики у діяльності страховика доцільно охарактеризувати так:

- невизначеність фінансового стану у майбутньому;
- потенційна можливість недоотримання інвестиційного доходу;
- ненадходження страхових премій, не отримання прогнозованого прибутку від діяльності.

На нашу думку, ризики у діяльності страхової компанії, з одного боку, можуть спричинятися зовнішніми впливами (найчастіше вони мають нефінансовий характер впливу). Ці ризики не залежать від діяльності страховика, вимагають їх належного оцінювання та напрямів мінімізації органами державного управління та регулювання. З іншого боку – ризики є внутрішніми, тобто залежать або спричинені безпосередньо діяльністю страхової компанії чи неефективним їх управлінням (рис. 1.).

Рис.1. Ризики діяльності страхової компанії

Джерело: розроблено автором

На нашу думку, в Україні зовнішніми ризиками для страхових компаній найчастіше є: ризики недовіри, політичні, демографічні, системні, інфляційні, правові. Розглянемо кожен детальніше.

Ризик недовіри – це ризик не сприйняття населенням фінансових посередників, сформований під впливом стереотипних тверджень чи подій. Цей ризик характерний для українського громадянина, який через неодноразові втрати грошових коштів (на початку та протягом 90-х років втрата коштів у банках, використання страхових компаній у створенні «фінансових пірамід», фінансово-економічна криза 2008-2009 рр.) не має довіри або, у інших випадках – вона є слабкою до будь-яких фінансових інституцій.

У сучасних умовах, з одного боку, шахрайські дії страховиків на ринку ризикового страхування чи безпідставні відмови у виплаті страхового відшкодування, також породжує недовіру та невпевненість. З іншого боку, безграмотність, недостатня зацікавленість роботодавців та найманих працівників у використанні страхових послуг впливає на слабе їх використання. Брак, відсутність інформації, низький рівень роз'яснювальної роботи щодо змісту та ролі страхових послуг, зокрема накопичувальних в суспільстві є джерелом найбільш серйозних ризиків для страховиків в Україні. Важливість накопичувального страхування випала із системи інформаційно-ідеологічних пріоритетів держави.

Політичні ризики – ризики, пов'язані із негативними політичними змінами (військові дії, загострення внутріполітичної ситуації, зміни в політичному курсі, зміни геополітичної ситуації), що відбуваються в країні та впливають як на фінансовий стан страховиків, так й на формування ними фінансових ресурсів для ефективного страхування.

Демографічні ризики – ризики, пов'язані із старінням населення та змінами форм зайнятості (скорочення загальної кількості зайнятих, поширення неформальної та часткової зайнятості, робота вдома, підвищення

демографічного навантаження особами похилого віку), що збільшує частку державних витрат на підтримку пенсіонерів. Низький рівень народжуваності, зниження питомої ваги молодих вікових груп до 16 років у поєднанні з очікуваним майбутнім зменшенням тривалості життя (середня тривалість життя в Україні становить близько 63 років для чоловіків та 74 років для жінок) сприяють зростанню чисельності пенсіонерів та старіння нації. В Україні залишаються люди похилого віку, молоді особи, працездатне населення емігрує у розвинуті країни. Залучення українських студентів до навчання у вишах країн-сусідів також створює ризик зменшення працездатного населення.

Саме у 2015 р. збільшилась кількість людей, що виїхала за кордон. До цього часу темпи зростання потоку мігрантів з України не перевищували 5% на рік. Це пояснюється, в першу чергу, економічним становищем, девальвацією гривні. Найбільша вікова група серед тих, хто виїжджає, це молодь віком 25-34 роки. Зросла кількість тих, хто їде на навчання за кордон. Близько 25 тисяч студентів [4]. Тобто, в Україні зменшується кількість громадян, хто може працювати, платити податки, створювати власні накопичування, використовувати страхові послуги для захисту своїх майнових інтересів від ризиків випадкового знищення чи пошкодження.

Системні ризики – ризики втрати грошових коштів через непрозорість усієї фінансової системи та її складових (фондового ринку, банківської системи, страхової системи). Ці ризики є найбільш важкими і їх не можливо уникнути, а лише мінімізувати шляхом правильних правових норм чи при використанні відповідних інструментів мінімізації негативних наслідків.

Системні ризики виникають через існування зв'язків між страховими компаніями та іншими сегментами фінансового ринку і економіки в цілому. Системні ризики та особливості інфляційних процесів в Україні, притаманній фінансовій системі, ускладнюють адміністрування та інвестування депозитних вкладень.

Криза банківської системи (в Україні – це банківські кризи 2014-2015 рр, 1998 р., 2004 р., 2008-2009 рр.), приводить до стрімкого зниження цін на активи та банкрутства окремих банків, що має вплив на функціонування страховиків. Загальний економічний спад також матиме негативний вплив на діяльність страховиків. До системних ризиків ми також зачисляємо існуючу в Україні систему пенсійних пільг.

З огляду на тривалі страхові накопичення у страхових компаніях життя **інфляційні ризики** мають реальну загрозу для таких капіталовкладень. Інфляційний ризик – ризик знецінення реальної вартості грошей, капіталу, очікуваних доходів та прибутків, зумовлений зміною рівня цін у масштабах всієї економіки країни.

Інфляційний ризик (ризик зміни купівельної спроможності грошей) визначається здебільшого темпами інфляції в країні. Показники індексу інфляції в Україні представлені на рис 2. Цей ризик пов'язаний з імовірністю знецінення

Ри 2. Індекс інфляції в Україні (2000-2016 рр.)

Джерело: побудовано на основі офіційних звітних даних. – Режим доступу до ресурсу: <https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/>

як процентного доходу, так і номіналу цінного папера внаслідок знецінення грошей.

Така ситуація негативно позначається на заощадженнях громадян, у тому числі страхових, а також на вартості цінних паперів з фіксованим доходом. Одним із проявів впливу інфляційного ризику на фінансову та інвестиційну діяльність страховика є його взаємозв'язок із процентним ризиком, тому що, зазвичай, процентні ставки зростають разом з інфляцією, що знижує вартість вкладених інвестицій. Повністю позбутися інфляції неможливо, оскільки не можна ліквідувати чинники, які її спричиняють.

Правові ризики – ризик порушення, недотримання вимог нормативно-правових актів, ризик корумпованості у правоохоронній та судовій системах, ризик зміни законодавства тощо. Це наявний або потенційний ризик, що виникає через порушення чи недотримання фінансовими установами вимог законів, нормативно-правових актів, етичних норм чи двозначного їх тлумачення. Такий ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, погіршення репутації, послаблення позицій на фінансовому ринку, обмеження можливостей розвитку. З іншого боку, правові ризики – ризики, де законодавство держави нерозвинуте, суперечливе та недосконале (в сучасних умовах неоднозначними є норми законодавчої бази щодо участі на етапі пенсійного накопичення банків та страхових компаній), характеризується частими змінами положень та норм щодо функціонування того чи іншого сегменту ринку, зокрема страхового.

Новим видом ризиків є **кібер-ризик**, що швидко розвиваються і виходять за межі традиційних загроз витоку даних, дотриманню конфіденційності, репутаційних втрат і можуть призвести не лише до збитків у діяльності, але й до катастрофічних наслідків. Спочатку ці ризики асоціювалися тільки з хакерами, але із зростанням глобалізації та комерціалізації, спостерігаємо збільшення кіберзлочинності щодо частоти настання, так і серйозності випадків. Цей вид ризиків у сучасних умовах є швидкозростаючою загрозою для бізнесу: кібер-злочини обходяться світовій економіці приблизно у 445 млрд. дол. на рік [5, с. 39].

Страхові компанії мають ризики не лише зовнішні, але внутрішні, що ускладнює їх розвиток. Формування механізму управління фінансовими

ризиками з метою запобігання настанню кризових ситуацій в економіці в цілому і у окремих її сферах, загрожують економічному зростанню і погіршують низький рівень добробуту населення. На нашу думку, для діяльності страхових компаній гостроактуальними є такі ризики: інвестиційні; ринкові; ліквідності; кіберризики.

Інвестиційні ризики – ризики можливої втрати страховими компаніями, особливо страховими компаніями життя коштів через неякісне інвестування. Замість очікуваного інвестиційного доходу втрачаються накопичення. Це ризики відхилення дохідності інвестування від запланованого значення, коли актив: не приніс очікуваного доходу; не відповідає принципам надійності та ліквідності.

Наслідками інвестиційного ризику є недоотримання страховими компаніями очікуваного прибутку чи доходу або часткової або повної втрати накопичених коштів.

Ринкові ризики пов'язані із діяльністю страхових компаній доволі вагомі, оскільки діяльність НПФ зосереджена на фінансовому ринку. Ринковий ризик – це ризик того, що вартість або майбутні грошові потоки від фінансових інструментів змінюватимуться внаслідок зміни вартості цінних паперів, курсів іноземних валют та процентних ставок. Страхові компанії зазнають ринкових ризиків у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. Тому ринковий ризик щодо страхових компаній розглядатимемо як сукупність цінового, валютного, процентного.

Оцінювання ризиків діяльності страховика як фінансового посередника передбачає виділення окремо **ризиків ліквідності**. Це ризик того, що суб'єкт матиме труднощі в ході виконання зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Часто ризик ліквідності полягають в тому, що страхові компанії мають обмеження для управління інвестиційним портфелем і у відповідь на зміну ситуації за певним інструментом неспроможні продати цінні папери на фондовому ринку за (на момент закриття) ринковою ціною.

Висновки з дослідження. Отже, страхові компанії повинні аналізувати і переглядати своє оцінювання ризиків на регулярній основі, а також кожного разу, коли змінюються умови діяльності або виникають нові загрози. Результати оцінювання ризиків повинні бути затверджені керівництвом і бути в основі розробки політики та процедур щодо зниження ризиків, які повинні враховувати готовність установи прийняти певні ризики і встановлювати допустимий рівень таких ризиків.

Список літератури

1. Ткаченко Н.В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: теорія, методологія та практика: Монографія. Черкаси, 2009. 570 с.
2. Гончаренко О.М., Ненно І.М., Світлична О.С. та ін. Оцінювання фінансово-економічної діяльності страхових компаній: адаптивність зарубіжного та вітчизняного досвіду : [монографія]. Одеса, 2015. 208 с.
3. Герасимова І.Ю. Управління фінансовими ризиками страхових компаній з метою забезпечення економічної безпеки. Економічний простір. 2016. № 115. С. 112–125.

4. Кошляк А. Еміграція: куди і з якою метою їдуть українці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://hromadske.ua/posts/trudovi-mihranti-ukrainci>

5. Майбутнє кібер-ризиків. Протягом 10 років страховики прогнозують зростання премій по кібер-страхуванню у 10 разів // Страхова справа. – 2015. - № 3. – С.39-41.